

Ключові слова: студент, індивідуалізація, фізичне виховання, тестування, спорт, спеціалізація.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.

Анастасия Сокол, Ольга Терехина, Людмила Сокол
Запорожский национальный технический университет

Статья посвящена исследованию проблемы индивидуализации процесса физического воспитания студентов высших учебных заведений. Рассмотрено влияние индивидуального подхода при распределении студентов по спортивным специализациям. Показаны направления применения системы индивидуализации на занятиях по физическому воспитанию. Предложены пути улучшения показателей функциональной подготовленности и физических качеств студентов.

Ключевые слова: студент, индивидуализация, физическое воспитание, тестирование, спорт, специализация.

INDIVIDUALIZATION OF PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Anastasia Sokol, Olga Terohina, Lyudmila Sokol
Zaporizhzhya National Technical University

The article is sanctified to research of problem of individualization of process of physical education of students of higher educational establishments. Influence of individual approach at distributing of students on sporting specializations is considered. Directions of application of the system of individualization on employments on physical education are shown. The ways of improvement of indexes of functional preparedness and physical qualities of students are offered.

Key words: student, individualization, physical education, testing, sport, specialization.

ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ М'ЯЗІВ СПИНИ ПРИ ПРИЙОМІ КОНТРОЛЬНИХ НОРМАТИВ У ВУЗАХ.

Світлана Сологубова

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Постановка проблеми. Результати багатьох досліджень підтверджують, що в кризових умовах розвитку суспільства серед факторів, які визначають рівень здоров'я сучасного студентства, фізичне виховання набуває першочергового значення. Дослідники даного напрямку одноголосно відзначають погіршення стану здоров'я студентської молоді в Україні [5].

Багато авторів, що працюють у ВНЗ, присвячують свої дослідження організації занять у спеціальних медичних групах, у той же час відмічаючи збільшення кількості студентів з вадами здоров'я з роками навчання. На наш погляд, необхідно більше уваги приділяти збереженню та покращенню здоров'я студентів основної групи, щоб попередити погіршення стану здоров'я у студентів з незначними вадами та не допустити їх переходу до спеціальної медичної групи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням фізичного стану студентів ВНЗ в Україні займаються: Мозговий О.І., Донченко І.С., Семенов П.В., Нічведа Н.Є., Бойко Д.В., Власов Г.В., Сотник О., Ібрагімова С.Ю., Дубчук О. та інші. Більшість фахівців відзначають, що фізичний стан студентів протягом останнього десятиріччя різко погіршився внаслідок поглиблення соціальної, економічної, екологічної та демографічної криз [3].

За даними А. Бухвала і О. Самчук, показник захворювань серед першокурсників за період лише з 2009 по 2011 рік зріс приблизно на 10%, що свідчить про тенденцію до збільшення патології серед студентської молоді. Л.П. Долженко стверджує, що за період навчання стан здоров'я студентів продовжує погіршуватись. З кожним роком збільшується кількість студентів що відносяться до спеціальної медичної групи [1,2].

I. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

О.І. Мозговий та І.С. Донченко відмічають загальне збільшення кількості системних порушень постави, наявність різних вад опорно-рухового апарату та зниження фізичної підготовленості. На думку О.Дубчук, основними причинами захворюваності серед студентської молоді є: недостатня рухова активність, відсутність свідомої мотивації до занять фізичними вправами та обов'язкової процедури визначення рівня фізичного стану й підготовленості студентів [4].

За даними багатьох авторів, захворювання опорно-рухового апарату студентської молоді є одними з більш розповсюджених з тих, що призводять до переходу до спецмедгрупи з роками навчання. Частіш за усе, окрім гіподинамії та неправильного розташування тіла під час навчання та у побуті, причиною погіршення стану опорно-рухового апарату за період навчання є атрофія м'язів тулубу, а особливо м'язів розгиначів хребта, що забезпечують правильне положення тіла у просторі.

Зв'язок роботи з науковими планами і темами. Роботу виконано згідно зі «Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту» Міністерства освіти і науки України в межах теми на 2011-2016рр. – «Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення» шифр теми 3.5 (номер державної реєстрації 0111U001169).

Мета дослідження — удосконалення програми занять з фізичного виховання у вищому навчальному закладі в залежності від потреб студентської молоді.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати та узагальнити наукові та методичні знання з проблеми удосконалення програми занять з фізичного виховання у вищому навчальному закладі.

2. Визначити загальний стан м'язів тулубу студенток I-II курсів.

3. Виділити більш інформативні методи визначення стану м'язів тулубу дівчат 17-19 років.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури; соціологічні методи дослідження: опитування й анкетування студентів; педагогічні методи дослідження: педагогічне спостереження, педагогічне тестування та педагогічний експеримент; антропометричні методи дослідження; функціональні методи дослідження кардіореспіраторної системи та вестибулярної стійкості; методи математичної статистики. Дослідження проведено на базі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Результати досліджень та їх обговорення. Під час дослідження фізичного стану дівчат I курсу (факультет ПЦБ), окрім незадовільного стану м'язів розгиначів хребта, нами було виявлено низький рівень мотивації щодо вирішення цієї проблеми. Виконання вправ для м'язів спини цікавило більшість студенток лише у якості підготовки до здачі контрольних нормативів, які додатково було внесено до залікових вимог у зв'язку з проведенням даної дослідницької роботи. Виключення становила невелика кількість дівчат, що вже відчували негативні прояви даних порушень. Як тільки норматив був зданий, якість виконання даних вправ значно погіршилась, а кількість зменшилась.

Цікаво відмітити, що під час виконання окремих вправ, основною метою студенток був лише набір бажаної кількості балів для отримання заліку, тобто, вони ще до початку виконання нормативу вирішували як вони планують його виконати (скільки разів потрібно зробити, щоб отримати бажані 100 балів, а скільки, щоб мінімальні 60), і далі вже виконували на бажаний бал, іноді навіть не прикладаючи зусиль. На наш погляд, це свідчить про необхідність стимулюючого навантаження та пошуку способів поступового підвищення нормативних вимог з часом занять. Це підтверджує думку Ібрагімової, яка також вважає що сутність тестування полягає у

I. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

визначенні «слабкої ланки» з метою приділення їй особливої уваги під час подальших занять.

Стан м'язів тулубу визначався за допомогою вправ, що давали можливість оцінити швидкісну силу та силову витривалість даних груп м'язів. Контрольні вправи, нормативні показники та отримані середні значення за даними показниками відображено в таблиці 1.

Таблиця 1

Оцінювання силових показників м'язів тулуба студенток 17-19 років

Назва нормативу	Нормативні данні	Отримані данні (M±m)	σ
Лежачи на спині, піднімання в положення сидячи, руки за голову, кільк. разів за 1 хв.	40-53	41,65±1,34	5,84
Лежачи на спині, піднімання прямих ніг за 20 секунд, кількість разів	17-22	16,25±0,58	2,53
Лежачи на животі, утримання положення «човник», сек	40-70	39,1±2,27	9,89
Лежачи на животі, піднімання тулубу, руки за голову, кількість разів	22-33	19,6±0,96	4,19
Утримання положення упору на передпліччях «горизонтальна планка», сек	60-90	42,5±2,59	11,30

Отриманні данні свідчать про досить низькі середні показники, що характеризують стан як м'язів черевного пресу, так і м'язів спини. Показники класичної контрольної вправи (піднімання в сід з положення лежачи) є трохи кращими, ніж показники тих вправ, що не використовуються у якості класичних контрольних нормативів. Окрім того слід відмітити, що показники, які характеризують стан черевного пресу є більш наближеними до нормативних показників, ніж показники, які характеризують стан м'язів спини. Більш детальний аналіз отриманих даних представлено на рисунку 1.

Рис. 1. Розподіл отриманих даних за успішністю задачі нормативу

1. Лежачи на спині, піднімання в положення сидячи, руки за голову, кількість разів за 1 хв.
2. Лежачи на спині, піднімання прямих ніг за 20 секунд, кількість разів

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

3. Лежачи на животі, утримання положення «човник», сек
4. Лежачи на животі, піднімання тулубу, руки за голову, кількість разів
5. Утримання положення упору на передпліччях «горизонтальна планка», сек

З рисунку 1 видно, що більшість студенток майже всі нормативи виконало менше ніж на 75 балів за 100-бальною системою (під час оцінки м'язів черевного пресу менше 75 балів отримали 70% і 55% студенток, а при оцінці стану м'язів розгиначів хребту 65% дівчат). 75-81 бал отримали при оцінюванні вправи для пресу — 20 % дівчат, а у вправі для м'язів спини — 30% та 25 % відповідно. Раніше незнайома вправа «горизонтальна планка», що характеризує загальний стан м'язів-розгиначів тулубу, взагалі виявилась для дівчат складною (100% виконало її менше ніж на 75 балів).

Все вищезазначене свідчить про необхідність постійного використання даних вправ під час занять з фізичного виховання (1 раз на тиждень для м'язів животу, 1 раз на тиждень — для м'язів спини і на кожному занятті — «горизонтальну планку»).

Кореляційний зв'язок між отриманими показниками досліджувався шляхом виявлення кореляційного взаємозв'язку між всіма отриманими показниками попарно (табл. 2)

Таблиця 2

Кореляційний взаємозв'язок між окремими показниками м'язів тулубу студенток 17-19 років

	1.	2.	3.	4.	5.
1. піднімання в положення сидячи	---	0,77	0,66	0,70	0,73
2. піднімання прямих ніг лежачи на спині	0,77	---	0,58	0,67	0,50
3. «човник»	0,66	0,58	---	0,85	0,49
4. піднімання тулубу лежачи на животі	0,70	0,67	0,85	---	0,55
5. «горизонтальна планка»	0,73	0,50	0,49	0,55	---
Σ	2,86	2,52	2,58	2,77	2,27

З таблиці 2 видно, що серед показників сили м'язів тулубу найбільший коефіцієнт кореляції зі всіма іншими мають показники у вправі піднімання в положення сидячи. Це очевидно, бо даний показник включено до більшості оціночних нормативів шкіл та вищих навчальних закладів. Але ж на другій позиції із явним відривом від інших знаходяться показники піднімання тулубу з положення лежачі на животі, руки за голову. Це наводить нас на думку стосовно включення саме цього показнику до складу обов'язкових залікових вимог вищих навчальних закладів з метою визначення силової витривалості м'язів розгиначів хребта.

Основні висновки з виконаної роботи: в ході роботи було визначено найбільш інформативні показники стану м'язів тулубу та запропоновано їх для подальшого використання у якості контрольних нормативів у складі залікових вимог.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку: продовжити аналіз фізичного стану студентів академії з метою більш раціонального підбору засобів фізичного виховання та індивідуалізації фізичного навантаження.

Опираючись на проведені дослідження рекомендується доповнити контрольні нормативи з фізичного виховання для студентів I-II курсів вправою, що сприяє

I. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

зміцненню м'язів спини, покращенню постави та профілактиці захворювань хребта: підніманням тулубу з положення лежачі на животі, руки за голову.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бухвал А. Стан здоров'я студентів вищих навчальних закладів / А. Бухвал, О. Самчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 3 (7). – С. 52–55.
2. Долженко Л.П. Захворюваність і рухова активність студентів з різними рівнями соматичного здоров'я / Л.П. Долженко // Теорія та методика фіз. виховання і спорту. – 2004.-№1. – С.21-24.
3. Дрозд О. Фізичний стан студентської молоді західного регіону України та його корекція засобами фізичного виховання: автореф. Дис.канд. наук з фіз. вих.: 24.00.02 / О.В.Дрозд; Волин. Держ. Ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1998.-17с.
4. Дубчук О. В. Оцінка функціонального стану організму студентів зі сколіозом II–III ступенів під час занять на профілакторі Євменова / О. В. Дубчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 2 (10). – С. 87–89.
5. Сотнік О. До проблеми викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Олег Сотнік, Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць, №1 (21), 2013. – С 251-256.

АНОТАЦІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ М'ЯЗІВ СПИНИ ПРИ ПРИЙОМІ КОНТРОЛЬНИХ НОРМАТИВІВ У ВУЗАХ.

Світлана Сологубова

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

В статті проаналізовано наукові та методичні знання з проблеми удосконалення програми занять з фізичного виховання у вищому навчальному закладі. Визначено загальний стан м'язів тулубу дівчат 17-19 років та, спираючись на результати дослідження кореляційних зв'язків, визначено найбільш інформативні з них. Обґрунтовано включення вправ для розвитку м'язів спини до обов'язкового блоку контрольних нормативів та запропоновано комплекс вправ для зміцнення даної групи м'язів, адаптований до використання на заняттях з фізичного виховання у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: студенти, програма занять, фізичне виховання, м'язи тулубу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ СПИНЫ ПРИ ПРИЕМЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ В ВУЗАХ.

Светлана Сологубова

Приднепровский государственный академия строительства и архитектуры

В статье проанализировано научные и методические знания по проблеме усовершенствования программы занятий по физическому воспитанию в высшем учебном заведении. Определено общее состояние мышц туловища девушек 17-19 лет и, основываясь на результатах исследования корреляционных взаимосвязей, выявлены наиболее информативные из них. Обосновано включение упражнений для развития мышц спины в блок обязательных контрольных нормативов и предложено комплекс упражнений для укрепления данной мышечной группы, адаптированный к использованию на занятиях по физическому воспитанию в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: студенты, программа занятий, физическое воспитание, мышцы туловища.

USE OF EXERCISES TO STRENGTHEN BACK MUSCLES WHEN TAKING CONTROL NORMS IN UNIVERSITIES.

Svetlana Solohubova

Prydniprovska State Academy of Construction and Architecture

In the article was analyzed the scientific and methodological knowledge on the problem of improving the curricula of physical education in higher education institutions. Determine the overall condition of the muscles of the trunk of girls 17-19 years old and based on the results of the study of correlations, identified the most informative ones. Justify the inclusion of exercises to develop the muscles of the back in block mandatory benchmarking and propose a set of exercises to strengthen this muscle group, adapted for physical education in higher education institutions.

Key words: students, training program, physical education, trunk muscles.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ЯК ЧАСТИНА ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

Роман Стасюк, Олег Левковець

Сумський державний університет

Постановка проблеми. Поняття «культура» можна визначити як ступінь розкриття потенційних можливостей особистості в різних галузях діяльності. Культура представлена в результатах матеріальної та духовної діяльності людини; вона пізнає культуру, зафіксовану в духовних і матеріальних цінностях, діє в соціальному середовищі як носій культурних цінностей, створює нові цінності.

Однією з умов всебічного розвитку особистості є фізична підготовленість як результат фізичного виховання, заняття спортом. Формування особистості, яка поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість, є програмою виховання людей у сучасному суспільстві [1, 4].

Фізична культура - органічна частина загальнолюдської культури, її особлива самостійна галузь. Разом з тим, це специфічний процес і результат людської діяльності, засіб і спосіб фізичного удосконалення особистості. Фізична культура впливає на життєво важливі сторони індивіда, отримані у вигляді задатків, які передаються генетично і розвиваються в процесі життя під впливом виховання, діяльності і навколишнього середовища. Фізична культура задовольняє соціальні потреби в спілкуванні, грі, розвагах, в деяких формах самовираження особистості через соціально активну корисну діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі автори вважають, що в своїй основі фізична культура має доцільну рухову діяльність у формі фізичних вправ, що дозволяють ефективно формувати необхідні вміння та навички, фізичні здібності, оптимізувати стан здоров'я і працездатність [5].

Результатом діяльності у фізичній культурі є фізична підготовленість і ступінь досконалості рухових умінь і навичок, високий рівень розвитку життєвих сил, спортивні досягнення, моральний, естетичний, інтелектуальний розвиток. Фізична культура і спорт у навчально-виховному процесі ВНЗ виступають як засіб соціального становлення майбутніх фахівців, як засіб активного розвитку їхніх індивідуальних і професійно значимих якостей, як засіб виховання колективізму і взаємодопомоги та засіб досягнення фізичної досконалості [2, 3].

Дослідження виконано згідно плану наукових робіт кафедри фізичного виховання та спорту Сумського державного університету.

Метою дослідження є визначення та дослідження особливостей формування особистості та культури студентів під впливом занять спортом та фізичною культурою.

Результати дослідження та їх обговорення. Фізична культура, маючи величезний потенціал не тільки в аспекті підвищення рівня фізичної підготовленості, здоров'я, але і як засіб формуючого впливу на особистість студента, як ніяка інша